

УДК 339.7

DOI 10.5281/zenodo.180488

ХОРОШЕВА Елена Ивановна¹,
ХОРОШЕВА Анна Сергеевна¹,
МИХАЛЬСКАЯ Людмила Станиславовна¹

¹ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», ул. Университетская, 24, Донецк, Россия, 283001

ЦИВИЛИЗАЦИОННАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ СОВРЕМЕННОЙ МИРОВОЙ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ

В статье раскрываются признаки цивилизационной трансформации мировой финансовой системы, среди которых наибольшие опасения вызывает наращивание разрыва между фиктивным и реальным капиталом, титульными и реальными финансовыми ценностями. Проведен сравнительный анализ количественных показателей мировой финансовой системы за 10 лет: мирового благосостояния; мирового ВВП; капитализации мирового финансового рынка; прямых иностранных инвестиций. Оценка динамики важнейших финансовых показателей дана с учетом годового прироста. Определено, что рост стоимостных параметров ВВП и мировых финансовых активов не создает условия для адекватного роста мирового благосостояния. Обосновано, что общественный характер финансов сопряжен с отсутствием возможности управления ими в целостном виде, из-за чего возникает противоречие между реализацией потенциала стремительного развития финансового рынка и возможностями своевременного применения регуляторных мер. Акцентируется внимание на влиянии геополитических, институциональных и технологических факторов. Сделан вывод об игнорировании наложения мировых границ финансового и институционального пространства, что несет в себе угрозу образования институциональных ловушек кризисного характера. В частности, обосновано назревание институциональной ловушки недоверия к мировым финансовым институтам. Подтверждается поворот развития финансовой цивилизации в направлении формирования финансового и валютного полицентризма, основанного на готовности разных стран к финансовому партнерству в рамках обеспечения возможностей реализации национальных ценностных парадигм многополярного мира. Выявлены признаки системной трансформации мировой финансовой системы цивилизационного характера, которые проявляются в политической, экономической и социальной сферах. К элементам, формирующим среду цивилизационной трансформации мировой финансовой системы, отнесены: противостояние однополярного и многополярного мироустройства; глобальный тренд на продвижение ценностей самовыражения и индивидуализма при усилении тренда сохранения традиционных ценностей в новых технологических реалиях; латентный мировой финансовый кризис; информационное противоборство. Выявлены причины цивилизационной трансформации мировой финансовой системы во взаимосвязи с ее признаками, формами проявления и обеспечения финансовой стабильности в новых цивилизационных условиях.

Ключевые слова: *цивилизационная трансформация, мировая финансовая система, мировая валютная система, институциональная ловушка, финансовая интеграция, финансовая дезинтеграция, ценностная парадигма, ценностно-ориентированная система финансовых отношений.*

Введение. Западная цивилизация в качестве стратегической задачи выдвинула подчинение других стран своим правилам для обслуживания западных финансовых

систем. При этом западный цивилизационный путь был определен как единственно верный. Такой подход вызвал противостояние других цивилизационных систем, которые представляют цивилизационное сообщество [1]. Представителями социальных наук утверждается, что понятие «цивилизационные трансформации» акцентирует внимание «в первую очередь, на культурных изменениях, охватывающих духовную сферу общества» [2]. Именно с этих позиций можно рассматривать и цивилизационную трансформацию финансовых систем, обеспечивающую реализацию ценностных парадигм и формирование финансовой культуры и специфики финансового поведения.

Для определения своего места во внешнем цивилизационном пространстве, в том числе финансовом, в России Указом Президента от 31 марта 2023 года №229 с учетом цивилизационного подхода была принята «Концепция внешней политики Российской Федерации». В этом документе констатируется статус России как государства-цивилизации, которое выступает против права сильного, разрушающего мировые договоренности и вызывающего стратегическую нестабильность. Цивилизационная трансформация мировой финансовой системы обуславливается приоритетным намерением России поддерживать «...адаптации мировых торговой и валютно-финансовой систем к реалиям многополярного мира и последствиям кризиса экономической глобализации...» [3].

Принципы функционирования мировой валютной системы как составляющей мировой финансовой системы, разработанные в 1960–1970-х годах, не соответствуют современным реалиям. Современная мировая система проходит период трансформации под влиянием, прежде всего, перманентного негативного действия мирового финансового кризиса, который представляет собой ключевой феномен современной финансовой цивилизации.

Среди исследований ученых, посвященных трансформации мировой финансовой системы, необходимо выделить работы Н.Э. Андроновой [4], В.В. Антропова [5], О.Б. Иванова [6] и М.В. Петрова [7], где в разных контекстах определены направления перестройки мировой финансовой инфраструктуры. В работе М.Ю. Головина раскрыты проблемы и вызовы трансформации мировой финансовой системы в первые два десятилетия XXI века [8]. Валютный полицентризм и цифровизацию в контексте формирования многополярной валютной системы исследовали Ю.П. Жиженко и М.Б. Медведева [9]. Различные аспекты функционирования мировой финансовой системы рассматриваются такими учеными, как Е.С. Шилец, Л.И. Дмитриченко, П.В. Егоров, В.В. Чекмарев при исследовании актуальных проблем устойчивого развития экономических систем в условиях глобализации [10]. Институциональные аспекты возможных трансформаций с учетом уровня экономического развития стран исследованы в работе А.А. Стрижак [11]. Некоторые аспекты влияния изменения монетарных и других императивов в мировых финансовых отношениях на состояние экономической безопасности государства затронуты в исследовании коллектива авторов [12]. Важным направлением в исследованиях является определение экономических точек роста с позиции зарубежных практик, в частности, в работе А.А. Рябченко [13]. Влияние инновационных технологий на трансформацию мировой финансовой системы является предметом исследования многих ученых [10; 14]. Обратим внимание и на исследование вопросов проникновения глобальных компонентов в формирование национальных финансовых систем [15], оценки перспектив гармоничного развития глобальной финансовой системы [16], роли международных финансовых институтов в содействии мировой финансовой стабильности [17], финансового обеспечения социально-экономического развития в рамках межгосударственных объединений [18]. Проведенный анализ последних исследований и публикаций показал актуальность научного интереса к

трансформациям финансовой системы, вызванной различными факторами. При этом остается недостаточно изученным цивилизационный аспект этой трансформации.

Цель исследования состоит в выявлении признаков цивилизационной трансформации мировой финансовой системы на основе анализа влияния геополитических, институциональных, технологических и других факторов, что позволит сформировать теоретико-методологическую базу принятия приоритетных стратегических финансовых решений.

Материалы и методы. В данной статье используется материал, представленный авторами на V Всероссийской научно-практической конференции (с международным участием) «Устойчивое развитие национальных экономик, регионов, территориально-производственных комплексов, предприятий в условиях глобализации». Обоснование формирования ценностно-ориентированной системы финансовых отношений в контексте теории финансов как специфического продукта ценностно-стоимостных отношений, представленное в работах [19-20], послужило теоретико-методологической основой для раскрытия потенциала финансового обеспечения реализации ценностной парадигмы цивилизационного развития. Применение диалектического метода исследования развития и изменения, а также анализ и синтез были использованы при выявлении проблемных зон в функционировании мировой финансовой системы и формирования потенциала выхода из них. Выбор количественных показателей для анализа трансформации мировой финансовой системы был ограничен десятилетним периодом по данным за 2014-2024 годы. Потенциал цивилизационной трансформации мировой финансовой системы был обозначен на основе применения методов индукции и дедукции при анализе проблем реализации финансовых отношений на мировом уровне.

Результаты. Охарактеризуем трансформацию состояния мировой финансовой системы по количественным показателям, представленным в таблице 1, величина отклонения которых рассчитана за 10-летний период (в сравнении данных за 2014 год и 2024 год).

Для выявления трансформационных изменений в сфере мировых финансов выбраны наиболее значимые показатели, свидетельствующие о роли финансов в формировании мирового благосостояния и мировой экономики. По всем выбранным показателям в их номинальной оценке за десять лет произошел рост. Однако наращивание стоимостных параметров ВВП и мировых финансовых активов не создает условия для адекватного роста мирового благосостояния. Сформирован существенный разрыв между капитализацией мирового финансового рынка и мировым благосостоянием, что подтверждает теорию финансовой цивилизации на фоне развития экономики потребления. Прирост мирового благосостояния за 10 лет составил 17,7%, а прирост мировых финансовых активов и капитализации мирового финансового рынка составил соответственно 86,0% и 94,2%. Увеличение разрыва потенцируется годовым приростом капитализации мирового финансового рынка: если в 2014 году годовой прирост составлял 4,1%, то в 2024 году он составил уже 17,6%. В 2025 году тенденция наращивания разрыва между реальными и титульными финансовыми ценностями без принятия соответствующих регуляторных мер на основе межгосударственной консолидации может привести к новому мировому финансовому кризису.

Проблема трансформации мировой финансовой системы в условиях финансовой глобализации связана с тем, что международные правила и нормы регулирования отстают от процессов финансовой глобализации [6, 10]. Остановимся на некоторых аспектах этой проблемы, высвечивая противоречия в движении капитала и дестабилизации налаженных схем формирования доходов в условиях неполноценного денежного обращения.

Противоречие между уровнем развития мирового финансового рынка и

возможностями регулирования обусловлено природным свойством финансов, имеющим общественный характер их проявления, что порождает отсутствие возможности целостного управления ими. Наблюдается несоответствие мирового финансового правопорядка тем процессам, которые охватывают финансовые отношения на мировом уровне. А учитывая влияние дестабилизирующих факторов кризисного характера, необходим поиск компромиссов межнационального значения.

**Таблица 1. Количественные показатели мировой финансовой системы
 (изменения за десятилетний период)**

Показатель	2014 \$трлн	2014/ 2013, % Δ	2024 \$трлн	2024/ 2023, % Δ	Отклонение: 2024 /2014	
					Абсолютное, \$трлн	Относительное, %
Объем мирового благосостояния ¹	259,1	12,0	305,0	4,4	45,9	+17,7
Мировой ВВП(ППС) ²	110,1	3,9	189,1 ³	2,6 ³	79,0	+71,7
Мировые финансовые активы ⁴	164,0	12,0	305,0	8,1	141,1	86,0
Отношение мировых финансовых активов к мировому ВВП, в % ⁵	149,0%	×	161,3%	×	×	×
Капитализация мирового финансового рынка ⁶	66,0	4,1	128,2	17,6	62,2	+94,2
Объем прямых иностранных инвестиций ⁷	1,2	-16,0	1,5	11,0	+0,3	+25,0

¹ по данным доклада Global Wealth Report швейцарского банка Credit Suisse. – URL: <https://web.archive.org/web/20210516042012/https://www.credit-suisse.com/about-us/en/reports-research/global-wealth-report.html>

² по данным Всемирного банка. – URL: <https://www.worldbank.org/>

³ прогнозная оценка Всемирного банка. . – URL: <https://www.worldbank.org/>

⁴ по данным ежегодного отчёта международной консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG). – URL: <https://www.bcg.com/>

⁵ рассчитано авторами на основе данных, представленных в таблице 1.

⁶ по данным агентства Bloomberg. – URL: <https://www.bloomberg.com/europe>

⁷ по данным Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). – URL: <https://unctad.org/>

Трансформационный импульс для мировой финансовой системы несут в себе институциональные ловушки [11], тормозящие развитие инновационных финансовых технологий. Ловушки проявляются в несоблюдении платежной дисциплины, оттоке капитала из сферы долгосрочных производственных инвестиций в сферу краткосрочных спекулятивных операций, предпочтительности ресурсного экспорта над экспортом по другим отраслям экономики. Значимой силой обладает ловушка недоверия к финансовым институтам, что тормозит развитие финансового сектора. Приходится констатировать, что зреет институциональная ловушка недоверия к мировым финансовым институтам из-за их попыток использовать финансовые механизмы силового давления на другие страны для принятия политических решений. Институциональные ловушки коррупционного характера могут исказить национальную финансовую отчетность, влияя на показатели международной отчетности.

Наиболее яркой тенденцией в трансформации мировой финансовой системы в 2025 году является ослабление доллара. Причины установления такой тенденции связаны с ростом непредсказуемости экономической политики США, мягкой монетарной политикой ФРС, интенсификацией роста национального долга США. На этом фоне расширяется использование локальных валют в международных расчетах, в результате чего постепенно сформировалась группа из трех лидирующих валют: доллар, юань, евро при наличии тенденции резервирования многих других валют.

Учитывая развитие финансовой конвергенции, привлекают внимание ученых финансовые системы, сложившиеся в азиатских странах, особенно в Китае [4-8; 21], который вошел в первую тройку государств с максимальным суммарным объемом ввоза и вывоза капитала и крупнейшими в мире резервами. Взаимодействие Государственного совета КНР и подчиненного ему Народного банка Китая способствует реализации планов по расширению использования юаня в международном обращении, интернационализации китайского фондового рынка, дальнейшему усилению влияния КНР в мировой финансовой системе. Тенденции усиления финансовых позиций на международном уровне имеет Индия, укрепляется финансовый рынок страны, растет импорт капитала.

Трансформационные процессы в современной мировой финансовой системе наиболее ярко проявились благодаря технологическим инновациям. К ключевым тенденциям инновационно-технологического развития мировой финансовой системы относятся: цифровизация финансовых услуг; рост криптовалют и блокчейн-технологий; приоритетность экологических, социальных и управленческих факторов при оценке инвестиционных проектов; автоматизация и искусственный интеллект. Стало устойчивым использование криптовалюты как актива, вызывающего доверие.

Современный трансформационный тренд, складывающийся в мировой финансовой системе, указывает на смену императивов в сфере международных финансов и формирование нового пути развития финансовой цивилизации. Активное развитие технологических инноваций в финансовой сфере и участие центральных банков разных стран в этом процессе позволяет говорить о переходе от индустриально-рыночного способа организации мирового финансового рынка к информационно-цифровому, регуляторное воздействие на который монетарная власть стремится не упустить, в том числе эмитируя цифровую национальную валюту (Central Bank Digital Currency), обещая тем самым повысить доступность финансов и ускорение финансовых операций. Выпуск центральными банками собственных цифровых валют способствовал повышению прозрачности международных транзакций. Однако специалисты обращают внимание на изощренность киберпреступников в изобретении способов достижения своих целей, что требует масштабных мероприятий по их нивелированию [22].

Ускорение трансформации мировой финансовой системы происходит и под воздействием финансовой дезинтеграции – процесса, который также имеет тенденцию к усилению. В настоящее время немало стран предпринимают шаги по уменьшению зависимости от американского доллара в сфере международной торговли и финансов. Финансовая дезинтеграция проявляется в отказе от сотрудничества с глобальными финансовыми структурами, такими как система SWIFT, а также в создании новых экономических и финансовых союзов.

Признаки системной трансформации мировой финансовой системы цивилизационного характера проявляются в политической, экономической и социальной сферах. В политическом контексте объяснимым является желание глобальной элиты сохранить свой концепт общественного развития, а для международной политической элиты важным является стремление сохранить лидирующие позиции. Применение соответствующих механизмов, дестабилизируя систему, вызывает ее трансформацию

ввиду системной потребности в адаптации к новым условиям. Это влияет на идеалы и ценности, провозглашаемые политической элитой, что, в свою очередь, при влиятельных позициях на международном уровне трансформирует культивируемую ценностную парадигму. Межнациональные политические драйверы, реагируя на высокую мобильность капитала, цифровые нововведения, волатильность мировых рынков, усложнение финансового мониторинга способствуют модификации регуляторного механизма развития мировой финансовой системы.

В экономической сфере трансформационные проявления вызываются изменением вектора движения факторов производства, вслед за которыми изменяет движение финансовый капитал. Это, в свою очередь, влечет за собой трансформацию в мировой финансовой системе, развитие процессов финансовой интеграции.

Социальные отклики на потерю доверия к монетарным и фискальным властям выражаются в возмущениях социальной несправедливостью через осмысление неравенства в распределении доходов. Это может быть импульсом трансформации экономической и финансовой систем, который усиливается формированием упоминаемой ранее институциональной ловушки недоверия международным финансовым институтам. Вместе с тем вовлеченность общества в финансовое пространство, тренд на привычность использования инновационных финансовых продуктов способствуют развитию внутреннего финансового сектора. Однако при этом возрастает взаимозависимость национальных экономик и в результате повышается риск беспрепятственного распространения кризисных процессов.

Всеобщность опасений новых финансовых и экономических потрясений сближает межнациональные платформы поиска путей гармонизации международных финансовых отношений. Цивилизационная трансформация мировой финансовой системы (ЦТМФС) проявляется в приобретении финансовой сферой качества автоматического влияния на формирование ценностных ориентиров в принятии финансовых решений. Условия функционирования мировой финансовой системы, в которых происходит ее цивилизационная трансформация, отличаются наличием противостояния между однополярным и многополярным мироустройством, ценностными противоречиями, непреходящей угрозой высокой вероятности кризисных процессов в сфере функционирования глобальных финансов, информационным противоборством при активизации процессов цифровизации. Причины, признаки, формы проявления и последствия ЦТМФС отражены на рис. 1.

Формирование ценностно-ориентированной мировой финансовой системы в условиях многополярного мира направлено на создание надежной и справедливой платежной системы, достижение финансового консенсуса и готовность к финансовому партнерству, возобновление доверия к мировым финансовым институтам.

Новый путь развития мировой финансовой системы несет в себе положительный заряд такого закона диалектики, как закон единства и борьбы противоположностей, а появление новых финансовых инструментов способствует повышению конкурентоспособности и уменьшению рисков национальных финансовых рынков. Однако этот цивилизационный вектор не может устранить проблему разрыва между фиктивным и реальным капиталом. Для смягчения последствий цивилизационной трансформации финансовой системы необходимо в межгосударственном взаимодействии предусмотреть возможность формирования благоприятного инвестиционного климата на базе обеспечения защиты национального капитала и развития реального сектора экономики при культивировании ценностно-ориентированных финансовых отношений. Идеал сохранения человечества с биологической и ценностной точки зрения должен стать исходным рубежом [23] поиска альтернативных цивилизационных путей, в том числе в сфере финансовых отношений.

Рис.1. Формирование нового цивилизационного пути мировых финансов

Обсуждение результатов. Цивилизационная трансформация мировой финансовой системы в направлении функционирования в условиях многополярного мира не устраняет формирование точек бифуркации ввиду идеалистической цели и идеалистических принципов функционирования надежной и устойчивой финансовой системы. Сложность создания устойчивых новых финансовых центров подтверждает это. Вместе с тем, неизбежность цивилизационной трансформации мировой финансовой системы очевидна. Необходим детальный анализ возможностей и рисков альтернативного финансового фундамента в рамках БРИКС и ШОС, а также новых финансовых треков взаимодействия национальных финансовых хозяйств. Идеологический фактор формирования многополярного мира, вызывая цивилизационную трансформацию мировой финансовой системы, приводит к необходимости включения ценностных ориентиров в политику регламентации финансовых отношений на всех уровнях их реализации.

Заключение. Попытки противостоять финансовым угрозам мирового масштаба на уровне межгосударственного взаимодействия приводят к смене императивов финансовой цивилизации, сложившейся под влиянием глобализационных процессов. Активное

проявление воздействия геополитических, институциональных и технологических факторов способствует формированию нового пути развития финансовой цивилизации. Успешность трансформации мировой финансовой системы зависит от способности стран к достижению финансового консенсуса и готовности к финансовому партнерству, а также от приобретения финансовой сферой нового качества – направленности на формирование ценностных ориентиров в принятии консолидированных финансовых решений.

Список литературы

1. Карабушенко, П.Л. От цивилизации-гегемона к сообществу цивилизаций / П.Л. Карабушенко, Л.Я. Подвойский // Век глобализации. – 2024. – № 3. – С. 28–39. DOI: 10.30884/vglob/2024.
2. Мальченков, С.А. Концептуальные основы цивилизационных трансформаций в современной социальной философии / С.А. Мальченков // Гуманитарий: актуальные проблемы гуманитарной науки и образования. – 2021. – Т. 21, № 4(56). – С. 405-413. – DOI 10.15507/2078-9823.56.021.202104.405-413.
3. Концепция внешней политики Российской Федерации (утверждена Указом Президента Российской Федерации В.В. Путиным 31 марта 2023 г. № 229). – URL: <https://www.mid.ru/ru/detail-material-page/1860586/>.
4. Андронова, Н.Э. Современные тренды развития мировой финансовой архитектуры: стратегия включения России в условиях санкционного давления / Н.Э. Андронова. – 3-е издание. – Москва : Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2022. – 789 с. – ISBN 978-5-394-04719-0.
5. Антропов, В.В. Трансформация мировой валютно-финансовой системы в условиях турбулентности мировой политики и экономики / В.В. Антропов // Экономика. Налоги. Право. – 2021. – Т. 14, № 5. – С. 6-19. – DOI 10.26794/1999-849X-2021-14-5-6-19.
6. Иванов, О.Б. Трансформация мировой финансовой системы под влиянием геополитических процессов / О.Б. Иванов // ЭТАП: экономическая теория, анализ, практика. – 2023. – № 5. – С. 26-42. – DOI 10.24412/2071-6435-2023-5-26-42.
7. Петров, М.В. Мировая финансовая система: долгий путь к многополярности / М.В. Петров // Научно-исследовательский финансовый институт. Финансовый журнал. – 2018. – № 2(42). – С. 47-58. – DOI 10.31107/2075-1990-2018-2-47-58.
8. Головнин, М.Ю. Трансформация глобальной финансовой системы в первые два десятилетия XXI века / М.Ю. Головнин // Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право. – 2020. – Т. 13, № 4. – С. 74-96. – DOI 10.23932/2542-0240-2020-13-4-4.
9. Жиженко, Ю.П. Перспективы формирования многополярной мировой финансовой системы / Ю.П. Жиженко, М.Б. Медведева // Экономическая безопасность. – 2024. – Т. 7, № 3. – С. 523-534. – DOI 10.18334/ecsec.7.3.120649.
10. Устойчивое развитие национальных экономик, регионов, территориально-производственных комплексов, предприятий в условиях глобализации / Е.С. Шилец, В.В. Чекмарев, Л.И. Дмитриченко [и др.]. – Донецк : Донецкий государственный университет, 2023. – 432 с.
11. Стрижак, А.Ю. Факторы формирования институциональных ловушек в странах с развивающимися рынками / А.Ю. Стрижак // Вестник Поволжского государственного технологического университета. Серия: Экономика и управление. – 2017. – № 3(35). – С.16-25. – DOI 10.15350/2306-2800.2017.3.16.
12. Экономическая безопасность: вызовы цифровой экономики / А.С. Аветисян, А.Ю. Алябьева, И.Д. Андрианова [и др.]. – Донецк : Донецкий государственный университет, 2025. – 364 с.
13. Рябченко, А.А. Экономические точки роста: сравнительный анализ

зарубежных практик / А.А. Рябченко // Вестник Академии знаний. – 2025. – № 3(68). – С. 382-387.

14. Гаврилова, Э.Н. Искусственный интеллект в финансовой сфере: эволюция, возможности и перспективы использования / Э.Н. Гаврилова // Вестник Московского университета им. С.Ю. Витте. Серия 1: Экономика и управление. – 2024. – № 3(50). – С. 23-30. – DOI 10.21777/2587-554X-2024-3-23-30.

15. Yasynska, N.A. Globalization Components in the Formation of National Financial Systems / N.A. Yasynska, S.M. Sichko // Проблемы экономики (Харьков). – 2017. – No. 1. – P. 38-47.

16. The Future of the Global Financial System: Downfall or Harmony. – Cham, Switzerland : Springer Nature, 2019. – 1299 p. – (Lecture Notes in Networks and Systems; 57). – ISBN 978-3-030-00101-8. – DOI 10.1007/978-3-030-00102-5.

17. International Financial Institutions and Their Role in Promoting the Stability of The Global Financial System / I. Murdifi, H. Hajering, B. Razakova [et al.] // Theoretical and Practical Research in the Economic Fields. – 2024. – Vol. 15, No. 4. – P. 952. – DOI 10.14505/tpref.v15.4(32).13.

18. Бабенкова, С.Ю. Продвижение БРИКС к новым финансовым возможностям в изменяющихся экономических условиях / С.Ю. Бабенкова // Восточная аналитика. – 2025. – Т. 16, № 1. – С. 26-43. – DOI 10.31696/2227-5568-2025-01-026-043.

19. Хорошева, Е.И. Финансы и финансовые отношения: ценностные ориентиры / Е.И. Хорошева. – Москва : Издательство "Перо", 2025. – 219 с. – ISBN 978-5-00258-384-3.

20. Хорошева, Е.И. Управление доходами федерального бюджета в системе обеспечения финансовой безопасности государства / Е.И. Хорошева, Л.С. Михальская // Вестник Донецкого национального университета. Серия В. Экономика и право. – 2024. – № 1. – С. 110-120. – DOI 10.5281/zenodo.14191140.

21. Ключкин, Б.Д. О влиянии показателей финансовой системы на экономический рост в Китае, Индии и ряде других стран / Б.Д. Ключкин // Экономика и управление. – 2025. – Т. 31, № 3. – С. 372-384. – DOI 10.35854/1998-1627-2025-3-372-384.

22. Стрижак, А.Ю. Глобальные тенденции криптопреступности / А.Ю. Стрижак, С.Г. Лукаревский // Новое в экономической кибернетике. – 2025. – №2. – С. 317-329. DOI 10.5281/zenodo.17083230.

23. Степин, В.С. Цивилизация в эпоху перемен: поиск новых стратегий развития / В.С. Степин // Журнал Белорусского государственного университета. Социология. – 2017. – № 3. – С. 6-11.

Хорошева Елена Ивановна, канд. экон. наук, доцент кафедры финансов и банковского дела, ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», Донецк, Россия

E-mail: khorosheva.koi@mail.ru

ORCID: 0009-0000-9178-6552

AuthorID: 1092371

Хорошева Анна Сергеевна, канд. экон. наук, доцент кафедры экономической теории, ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», Донецк, Россия

E-mail: askhorosheva.dongu@mail.ru

ORCID: 0009-0000-1457-1793

AuthorID: 1054229

Михальская Людмила Станиславовна, канд. экон. наук, доцент кафедры финансов и банковского дела, ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», Донецк, Россия

E-mail: ludmilamikhalskaya@mail.ru

ORCID: 0009-0003-8004-124X

AuthorID: 1054129

Поступила в редакцию 21.11.2025 г.

KHOROSHEVA Elena¹,
KHOROSHEVA Anna¹,
MIKHALSKAYA Lyudmila¹

¹ Donetsk State University, Universitetskaya str., 24, Donetsk, Russia, 283001

CIVILIZATIONAL TRANSFORMATION MODERN WORLD FINANCIAL SYSTEM

The article reveals signs of a civilizational transformation of the global financial system, among which the greatest concerns are caused by the widening gap between fictitious and real capital, title and real financial values. A comparative analysis of the quantitative indicators of the global financial system for 10 years was carried out: world welfare; world GDP; capitalization of the global financial market; foreign direct investment. The assessment of the dynamics of the most important financial indicators is given taking into account the annual growth. It has been determined that the growth of the cost parameters of GDP and world financial assets does not create conditions for an adequate growth of world welfare. It is justified that the public nature of finance is associated with the lack of the possibility of managing them in a holistic form, which is why there is a contradiction between the realization of the potential for rapid development of the financial market and the possibilities of timely application of regulatory measures. Attention is focused on the influence of geopolitical, institutional and technological factors. It was concluded that the imposition of global boundaries of financial and institutional space was ignored, which poses a threat to the formation of institutional traps of a crisis nature. In particular, the brewing of an institutional trap of distrust in world financial institutions is justified. The development of financial civilization is confirmed in the direction of the formation of financial and currency polycentrism, based on the readiness of different countries for financial partnership within the framework of ensuring the possibilities for the implementation of national value paradigms of a multipolar world. Signs of a systemic transformation of the global financial system of a civilizational nature, which are manifested in the political, economic and social spheres, have been identified. The elements that form the environment of the civilizational transformation of the world financial system include: the confrontation of the unipolar and multipolar world order; a global trend to promote the values of self-expression and individualism while strengthening the trend of preserving traditional values in new technological realities; the latent global financial crisis; information confrontation. The reasons for the civilizational transformation of the world financial system in connection with its signs, forms of manifestation and ensuring financial stability in the new civilizational conditions have been identified.

Key words: *civilizational transformation, world financial system, world monetary system, institutional trap, financial integration, financial disintegration, value paradigm, value-oriented system of financial relations.*

References

1. Karabushchenko, P.L. & Podvoisky, L.Ya. (2024) [From the hegemon civilization to the community of civilizations]. *Vek globalizacii = The age of globalization*. 3, 28-39. DOI: 10.30884/vglob/2024. (In Russian).
2. Malchenkov, S.A. (2021) [Conceptual foundations of civilizational transformations in modern social philosophy]. *Gumanitarij: aktual`ny`e problemy` gumanitarnoj nauki i*

obrazovaniya = Humanities: current problems of humanities and education. Vol. 21, 4(56), 405-413. – DOI 10.15507/2078-9823.56.021.202104.405-413. (In Russian).

3. The Concept of the Foreign Policy of the Russian Federation (approved by Decree of the President of the Russian Federation V.V. Putin on March 31, 2023, No. 229). – URL: <https://www.mid.ru/ru/detail-material-page/1860586/> (date of access: 05.11.2025)

4. Andronova, N.E. (2022) *Modern trends in the development of the global financial architecture: a strategy for Russia's inclusion in the context of sanctions pressure*. 3rd edition. Moscow : Publishing and Trading Corporation "Dashkov and K", 789 p. ISBN 978-5-394-04719-0. (In Russian).

5. Antropov, V.V. (2021) [The transformation of the global monetary and financial system in the context of the turbulence of world politics and economics] *E`konomika. Nalogi. Pravo. = Economy. Taxes. Pravo. Vol. 14, 5. 6-19. DOI 10.26794/1999-849X-2021-14-5-6-19. (In Russian).*

6. Ivanov, O.B. (2023) [Transformation of the global financial system under the influence of geopolitical processes]. *E`TAP: e`konomicheskaya teoriya, analiz, praktika. = STAGE: economic theory, analysis, practice. 5, 26-42. DOI 10.24412/2071-6435-2023-5-26-42. (In Russian).*

7. Petrov, M.V. (2018) [The world financial system: a long way to multipolarity]. *Nauchno-issledovatel`skij finansovy`j institut. Finansovy`j zhurnal. = Scientific Research Financial Institute. Financial Magazine. № 2(42). 47-58. – DOI 10.31107/2075-1990-2018-2-47-58. (In Russian).*

8. Golovnin, M.Yu. (2020) [Transformation of the Global Financial System in the First Two Decades of the 21st Century]. *Kontury` global`ny`x transformacij: politika, e`konomika, pravo. = Outlines of Global Transformations: Politics, Economics, Law. Vol. 13, 4, 74-96. DOI 10.23932/2542-0240-2020-13-4-4. (In Russian).*

9. Zhizhenko, Yu.P. & Medvedeva, M.B. (2024) [Prospects for the formation of a multipolar global financial system]. *E`konomicheskaya bezopasnost` = Economic security. Vol. 7, 3, 523-534. – DOI 10.18334/ecsec.7.3.120649. (In Russian).*

10. Sustainable development of national economies, regions, territorial production complexes, enterprises in the context of globalization / E.S. Shilets, V.V. Chekmarev, L.I. Dmitrichenko [et al.]. – Donetsk : Donetsk State University, 2023. 432 p. (In Russian).

11. Strizhak, A.Y. (2017) [Factors of the formation of institutional traps in emerging markets]. *Vestnik Povolzhskogo gosudarstvennogo tekhnologicheskogo universiteta. Seriya: E`konomika i upravlenie = Bulletin of the Volga State Technological University. Series: Economics and Management. 3(35),16-25. – DOI 10.15350/2306-2800.2017.3.16. (In Russian).*

12. Economic Security: Challenges of the Digital Economy / A.S. Avetisyan, A.Y. Alyabyeva, I.D. Andrianova [et al.]. Donetsk : Donetsk State University, 2025. – 364 p. (In Russian).

13. Ryabchenko, A.A. (2025) [Economic growth points: a comparative analysis of foreign practices]. *Vestnik Akademii znaniy = Bulletin of the Academy of Knowledge. № 3(68), 382-387. (In Russian).*

14. Gavrilova, E.N. (2024) [Artificial intelligence in the financial sector: evolution, opportunities and prospects for use]. *Vestnik Moskovskogo universiteta im. S.Yu. Vitte. Seriya 1: E`konomika i upravlenie = Bulletin of the S.Y. Witte Moscow University. Series 1: Economics and Management. 3(50), 23-30. – DOI 10.21777/2587-554X-2024-3-23-30. (In Russian).*

15. Yasynska, N.A. & Sichko, S.M. (2017) [Globalization Components in the Formation of National Financial Systems]. *Problems of Economics (Kharkov), 1, 38-47. (In English).*

16. The Future of the Global Financial System: Downfall or Harmony. – Cham, Switzerland : Springer Nature, 2019. – 1299 p. – (Lecture Notes in Networks and Systems ; 57). ISBN 978-3-030-00101-8. – DOI 10.1007/978-3-030-00102-5. (In English).

17. International Financial Institutions and Their Role in Promoting the Stability of The Global Financial System / I. Murdifiin, H. Hajering, B. Razakova [et al.] *Theoretical and Practical Research in the Economic Fields*. 2024. Vol. 15, 4, 952. DOI 10.14505/tpref.v15.4(32).13. (In English).
18. Babenkova, S.Y. (2025) [BRICS promotion to new financial opportunities in changing economic conditions]. *Vostochnaya analitika = Oriental analytics*. Vol. 16, 1, 26-43. DOI 10.31696/2227-5568-2025-01-026-043. (In Russian).
19. Khorosheva, E.I. (2025) *Finance and financial relations: value orientations*. Moscow: Pero Publishing House, 2025. 219 p. ISBN 978-5-00258-384-3. (In Russian).
20. Khorosheva, E.I. & Mikhalskaya L.S. (2024) [Federal budget revenue management in the system of ensuring the financial security of the state]. *Vestnik Doneczkogo nacional`nogo universiteta. Seriya V. E`konomika i parvo = Bulletin of Donetsk National University. Series B. Economics and Law*, 1, 110-120. DOI 10.5281/zenodo.14191140. (In Russian).
21. Klyukin, B.D. (2025) [On the impact of financial system indicators on economic growth in China, India and a number of other countries]. *E`konomika i upravlenie = Economics and management*. Vol. 31, 3, 372-384. DOI 10.35854/1998-1627-2025-3-372-384. (In Russian).
22. Strizhak, A.Y. & Lukarevsky S.G. (2025) [Global trends in cryptocrime]. *Novoe v ekonomicheskoy kibernetike = New in economic cybernetics*, 2, 317-329. DOI 10.5281/zenodo.17083230. (In Russian).
23. Stepin, V.S. (2017) [Civilization in the age of change: the search for new development strategies]. *Zhurnal Belorusskogo gosudarstvennogo universiteta. Sociologiya = Journal of the Belarusian State University. Sociology*, 3, 6-11. (In Russian).
-

Khorosheva Elena, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of Finance and Banking, Donetsk State University, Donetsk, Russia
E-mail: khorosheva.koi@mail.ru
ORCID: 0009-0000-9178-6552
AuthorID: 1092371

Khorosheva Anna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of Economic Theory, Donetsk State University, Donetsk, Russia
E-mail: askhorosheva.dongu@mail.ru
ORCID: 0009-0000-1457-1793
AuthorID: 1054229

Mikhalskaya Lyudmila, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of Finance and Banking, Donetsk State University, Donetsk, Russia
E-mail: ludmilamikhalskaya@mail.ru
ORCID: 0009-0003-8004-124X
AuthorID: 1054129

Received 21.11.2025